

MENDESAIN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG OPENED LEGAL POLICY; SUATU UPAYA MEWUJUDKAN INTEGRITAS PERADILAN

Muhammad Fikri Alan^{1,a,*}, Fenolia Intan Saputri

¹Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

^amfikrialan@gmail.com

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

Kata Kunci

Pengadilan Tata Usaha Negara, Opened Legal Policy, Integritas Peradilan

Keywords

State Administrative Court, Opened Legal Policy, Judicial Integrity

ABSTRAK

Putusan Hakim PTUN menurut Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdiri dari 4 jenis putusan yakni berupa: (a) Putusan Ditolak, (b) Putusan Dikabulkan, (c) Putusan Tidak Diterima, (d) Putusan Gugur. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dipertahankan, jika KTUN tersebut secara nyata tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru, dapatkah suatu KTUN dipertahankan dengan alasan KTUN tersebut merupakan suatu Opened Legal Policy (kebijakan hukum terbuka) dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara? Dalam Tulisan ini penulis berusaha merumuskan bagaimana desain yang ideal mengenai putusan PTUN dengan dalih opened legal policy. Tujuannya agar dikemudian hari tidak timbul perdebatan-perdebatan mengenai segala putusan yang dikeluarkan oleh PTUN yang tidak lain yakni sebagai momentum untuk mewujudkan suatu integritas badan peradilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis dalam tulisannya menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus.

The Administrative Court Judge's decision according to paragraph 97 section (7) Law Number 5 of 1986 consists of 4 types of decisions, namely: (a) Rejected Decision, (b) Accepted Decision, (c) Not Accepted Decision, (d) Aborted Decision. A State Administrative Decree (KTUN) can be defended, if the KTUN does not actually conflict with the Legislation and AUPB. This raises a new question, can a KTUN be defended on the grounds that the KTUN is an Opened Legal Policy from a State Administrative Agency or Official? In this paper the author tries to formulate an ideal design regarding PTUN decisions under the pretext of opened legal policy. The aim is that in the future there will be no debates regarding all decisions issued by the PTUN which are none other than as a momentum to realize an integrity of the judiciary in the life of the nation and state. The author in his writings uses the normative juridical method with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches.

<https://doi.org/10.25216/laguens.112023.57-80>

© 2023. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi pemerintah yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian. Setiap orang atau individu memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Secara hierarki Badan Peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung dengan Badan Peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Badan Peradilan Umum yang terdiri dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, Badan Peradilan Agama terdiri dari pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama, Pengadilan Negeri Militer terdiri pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer, serta pengadilan tata usaha negara terdiri dari pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan tata usaha negara.

Berbeda halnya dengan fungsi badan peradilan pada umumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Sengketa yang dimaksud yakni sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal lain yakni konsiderans menimbang huruf c, d dan bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN memang dilahirkan guna menempati posisi penyeimbang, antara pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara, dengan jaminan perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat. Tegasnya, PTUN lahir untuk menghindarkan warga masyarakat dari keputusan yang otoriter oleh pejabat tata usaha negara.

Namun tidak jarang PTUN dalam beberapa putusan menyatakan adanya ketentuan (norma) yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*). Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Hanya saja, di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dijelaskan alasan apa saja yang dapat digunakan untuk membatalkan satu KTUN. Menurut pasal ini, KTUN hanya dapat dibatalkan, ketika KTUN tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sebagai contoh misalnya. Suatu Pimpinan Tata Usaha Negara, menerbitkan KTUN tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya. Menurut catatan bagian kepegawaian, kinerja pegawai ini hanya pada tingkatan rata-rata. Artinya tidak terlalu baik juga tidak terlalu signifikan pada perkembangan lembaga. Namun juga tidak terlalu jelek bagi lembaga. Kemudian, tanpa ada pertimbangan apapun, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pimpinan lembaga ini melakukan mutasi atas pegawai yang bersangkutan ke Papua. Mutasi ini murni hanya didasarkan pada dalih bahwa memindah pegawai merupakan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kepada pimpinan lembaga itu. Sehingga, dalih bahwa KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadi tidak benar.

Dalih bahwa KTUN melanggar AUPB pun juga tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena tidak ada kinerja yang terlampaui buruk dari pegawai tersebut sehingga harus dimutasi. Kemudian tidak ada juga unsur tidak berimbang atau *like and dislike* dalam melakukan mutasi tersebut. Sehingga, pelanggaran terhadap AUPB dalam kasus di atas juga tidak terpenuhi.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah banyak penulis yang sesungguhnya mencoba memberikan *guidence* mengenai apa dan bagaimana *opened legal policy* itu seharusnya diputuskan. Mengacu pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu ketentuan (norma). Tanto Lailam misalnya, menurutnya telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang di mana memberikan tafsir atas konstitusionalitas suatu UU. MK tidak menyerahkan kembali kepada pembentuk UU, dan memberikan satu terobosan baru

atas persoalan yang diajukan kepada dirinya. Berbagai putusan yang menurutnya menerobos penegakan hukum dan keadilan misalnya adalah Putusan Nomor: 005/PUU-IV/2006, 49/PUU-IX/2011, No.1-2/PUU-XII/2014. Seharusnya putusan yang seperti itu dipertahankan. Bukan malah menambah jumlah putusan yang justru mengembalikan kembali tafsir atas konstitusionalitas suatu undang-undang kepada pembentuk undang-undang.¹

Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohmah juga mencoba memberikan petunjuk mengenai upaya rekonstruksi konsep *opened legal policy* ini. Menurutnya, terdapat 2 hal yang harus diuji MK dalam hal memutus suatu norma termasuk ke dalam konsep *opened legal policy* atau tidak. *Pertama*, pengujian syarat formil. Pengujian ini meliputi (1) UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya; (2) UUD NRI 1945 tidak memberikan mandate kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut, tetapi norma tersebut masih bersifat abstrak dan umum; (3) tidak melampaui kewenangan dan penyalahgunaan wewenang pembentuk undang-undang. *Kedua*, syarat substansial. *Opened Legal Policy* harus tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 terkait tujuan negara, Pancasila, sistem ketatanegaraan, dan jaminan hak asasi manusia.² Sehingga, ketika norma yang diuji telah memenuhi seluruh syarat tersebut, MK dapat menyatakan suatu norma sebagai *opened legal policy*.

Pada posisi kali ini, penulis sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Fauzani dan Rohmah di atas. Penulis berkeyakinan bahwa *Opened Legal Policy* merupakan suatu pilihan putusan yang boleh saja dikeluarkan oleh MK. Putusan ini tidak menciderai kedudukan MK sebagai *guardian of constitution* sama sekali. Alih-alih menciderai, *Opened Legal Policy* bisa digunakan sebagai upaya alternatif dalam upaya MK untuk mewujudkan terobosan hukum di bidang ketatanegaraan. Namun, penulis juga menyatakan secara tegas bahwa *opened legal policy* harus diberikan batasan yang jelas agar tidak disalahartikan dalam penggunaannya, termasuk oleh hakim MK

¹ Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (20 Mei 2016): 795–824, <https://doi.org/10.31078/JK1247>. m

² Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2020): 127–52, <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>.

sendiri. Dalam hal ini, penulis memiliki batasan atau indikator yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Fauzani dan Rohmah di atas.

Karena menurut penulis MK telah menyatakan bahwa putusan *opened legal policy* ini boleh, maka penulis berusaha untuk memberikan alternatif pandangan lain. Hipotesis yang akan diuji sesungguhnya sederhana. Dapatkah Pengadilan Tata Usaha Negara, juga mengeluarkan putusan yang sifatnya *opened legal policy*? Jika dapat, sejauh mana batasan yang dapat dilakukan oleh hakim PTUN, ketika memutus suatu perkara tata usaha negara, dengan putusan yang sifatnya *opened legal policy*?

Hipotesis ini, digunakan dalam rangka merumuskan dan menjaga integritas peradilan, terutama pengadilan tata usaha negara itu sendiri. Saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara banyak mendapat sorotan. Misalnya, atas wacana gugatan penggantian hakim konstitusi Aswanto kepada hakim konstitusi Guntur M. Hamzah. Pergantian hakim konstitusi itu, dibuat berdasarkan Keputusan Presiden. Sehingga, dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut. persoalannya, bagaimana jika kewenangan pergantian itu memang murni kebijakan hukum terbuka dari pembuat kebijakan? Maka seharusnya Hakim PTUN menolak gugatan pembatalan keputusan presiden tersebut.

Hal-hal yang demikian, jika tidak diberikan basis argumentasi akademik yang cukup, dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kegaduhan itu diantaranya (jika kasus ini jadi digugat ke PTUN) akan muncul wacana bahwa hakim PTUN itu membela pada kedhaliman. Atau wacana kontradiktif lainnya, seperti hakim PTUN yang rawan mendapat suap, hingga adanya intervensi dari Presiden selaku pembuat keputusan atas proses hukum yang sedang berjalan.

Wacana-wacana ini harus dilawan dengan basis argumentasi akademik yang cukup. Sehingga, ketika hakim memutus suatu perkara yang ada di PTUN, tidak menimbulkan wacana publik yang negatif. Apalagi ketika putusannya memenangkan, mendukung, atau melindungi keputusan aparat negara. Jika indikatornya jelas, *Opened Legal Policy* dapat digunakan sebagai tambahan basis data bagi hakim, dan mampu digunakan sebagai upaya untuk menjaga integritas pengadilan. Oleh karenanya, penulis sepakat untuk mengangkat judul penelitian **"MENDESAIN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG OPENED**

LEGAL POLICY; SUATU UPAYA MEWUJUDKAN INTEGRITAS PERADILAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

- a. Apakah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat Mengeluarkan Putusan *Opened Legal Policy*?
- b. Bagaimana Mendesain Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tentang *Opened Legal Policy* dalam Rangka Mewujudkan Integritas Peradilan di Indonesia?

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan *Opened Legal Policy* oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Badan Pengawasan MA RI merilis data rekapitulasi hukuman disiplin dan klasifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim dan aparatur peradilan pada tahun 2021 dan tahun 2022.³

Sejak awal, Pengadilan Tata Usaha Negara hadir sebagai upaya untuk menjadi penyeimbang kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Hal ini terlihat dari setidaknya dua hal. Pertama, konsiderans Menimbang huruf c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Konsiderans tersebut menyatakan:

- c. Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, **dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat** yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional
- d. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya **Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada**

³ Data sanksi/hukuman disiplin tahun 2022 yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan MA RI pada hari Rabu, 15 Februari 2023.

masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat

Kedua, terlihat dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana bagian penjelasan tersebut juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. Bagian penjelasan menyatakan:

Menyadari sepenuhnya peran positif aktif Pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka **Pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. ...**

Oleh karena pembentukan **Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian pembangunan hukum merupakan bagian pembangunan nasional yang berwatak dan bersifat integral** serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, maka pembangunan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan pula secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan kedua bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, PTUN memang dilahirkan guna menempati posisi penyeimbang, antara pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara, dengan jaminan perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat. Tegasnya, PTUN lahir untuk menghindarkan warga masyarakat dari keputusan yang otoriter oleh pejabat tata usaha negara.

Kajian ini, dilengkapi dengan pendapat dari berbagai ahli tentang kedudukan PTUN. Bagir Manan misalnya. Bagir Manan menyatakan, bahwa PTUN memiliki 2 fungsi. Pertama, menegakkan hukum administrasi. Kedua, mengontrol pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam membuat peraturan administrasi atau menerapkan keputusan administrasi.⁴

Sedangkan Maridjo, dengan mengutip pendapat Giddings, menyatakan bahwa kelahiran PTUN sesungguhnya berdiri dalam rangka dilakukannya pengawasan yudisial terhadap pemerintah. Dengan kata lain, PTUN lahir untuk mengawasi

⁴ Bagir Manan, "Tantangan terhadap Perkembangan Administrasi Negara," *Majalah Varia Peradilan*. Tahun XXIV, no. 284 (2009).

perbuatan hukum pemerintah, yang berdampak bagi masyarakat. Namun, yang perlu diingat, PTUN merupakan satu upaya terakhir (*ultimum remedium*) manakala upaya-upaya pengawasan yang lain telah dilakukan dan ternyata gagal. Upaya lain tersebut diantaranya berupa upaya *corrective responses*, yang berarti fungsi koreksi dengan cara menghapus tindakan administrasi yang tidak sesuai. Kemudian ada juga upaya *Remedial Responses*, dimana upaya ini dilakukan dengan cara mengganti perbuatan administrasi yang tidak sesuai itu.⁵ Jika hal ini tidak dilakukan, maka barulah PTUN masuk untuk menyelesaikan perbuatan maladministrasi tersebut.

Dengan demikian, teranglah kedudukan PTUN tersebut, dalam sistem hukum nasional. PTUN harus mampu bertindak sebagai penyeimbang (*balancing*), penguji keabsahan (*toetsing*), serta penguji ketepatangunaan (*doelmatigheidstoetsing*) atas satu perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh tata usaha negara. PTUN harus mampu melindungi juga hak-hak warga negara agar tidak terenggut oleh lahirnya suatu perbuatan hukum itu.

Dari konstruksi ini, PTUN akan selalu berhadapan pada dua kepentingan besar yang terkadang tidak dapat disatukan. Pertama adalah kepentingan pejabat tata usaha negara untuk mempertahankan keputusan yang telah dibuatnya. Kedua kepentingan warga masyarakat yang merasa keputusan tersebut harus dibatalkan atau dicabut. Oleh karenanya, dalam setiap putusan hakim PTUN, harus didasarkan pada dasar argumentasi yang jelas dan tegas.

Selama ini, Putusan Hakim PTUN selalu terdiri dari 4 jenis Putusan. Menurut Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Putusan Pengadilan PTUN dapat berupa:

- a. Putusan Ditolak
- b. Putusan Dikabulkan
- c. Putusan Tidak Diterima
- d. Putusan Gugur

Namun, ayat berikutnya dari pasal ini hanya menjelaskan konsekuensi hukum untuk Putusan Dikabulkan. Jika putusan dikabulkan, maka pengadilan membebani Badan atau Pejabat Negara yang membuat Keputusan itu untuk (a) mencabut KTUN

⁵ Maridjo Maridjo, "FUNGSI PERDILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH," *MAGISTRA Law Review* 2, no. 01 (22 Maret 2021): 40–62, <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/2065>.

yang bersangkutan; (b) mencabut KTUN yang bersangkutan dan membuat KTUN yang baru; (c) Menerbitkan KTUN dalam hal gugatan itu karena diamnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk putusan pengadilan yang lain, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Hanya saja, di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dijelaskan alasan apa saja yang dapat digunakan untuk membatalkan satu KTUN. Menurut pasal ini, KTUN hanya dapat dibatalkan, ketika KTUN tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Jika analisis yang digunakan adalah analisis dengan metode *a contrario*, maka dengan kata lain, suatu KTUN dapat dipertahankan, jika KTUN tersebut secara nyata tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan AUPB. Maka, dari hasil ini, dapat juga ditarik pertanyaan lanjutan, dapatkah suatu KTUN dipertahankan dengan alasan KTUN tersebut merupakan suatu *Opened Legal Policy* (kebijakan hukum terbuka) dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara?

Sebagai contoh misalnya. Suatu Pimpinan Tata Usaha Negara, menerbitkan KTUN tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya. Menurut catatan bagian kepegawaian, kinerja pegawai ini hanya pada tingkatan rata-rata. Artinya tidak terlalu baik juga tidak terlalu signifikan pada perkembangan lembaga. Namun juga tidak terlalu jelek bagi lembaga. Kemudian, tanpa ada pertimbangan apapun, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pimpinan lembaga ini melakukan mutasi atas pegawai yang bersangkutan ke Papua. Mutasi ini murni hanya didasarkan pada dalih bahwa memindah pegawai merupakan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kepada pimpinan lembaga itu. Sehingga, dalih bahwa KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadi tidak benar.

Dalih bahwa KTUN melanggar AUPB pun juga tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena tidak ada kinerja yang terlampaui buruk dari pegawai tersebut sehingga

harus dimutasi. Kemudian tidak ada juga unsur tidak berimbang atau like and dislike dalam melakukan mutasi tersebut. Sehingga, pelanggaran terhadap AUPB dalam kasus di atas juga tidak terpenuhi.

Melihat pada seluruh uraian di atas, menurut penulis, hakim PTUN dapat menolak gugatan yang diajukan kepada dirinya, dengan dalih bahwa KTUN yang digugat merupakan *Opened Legal Policy*. Dengan kata lain, suatu KTUN dapat dipertahankan keberadaannya, karena KTUN tersebut merupakan suatu Kebijakan Hukum Terbuka dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Argumentasi ini didasarkan pada 3 hal, yakni:

- a. MK menyatakan bahwa *Opened Legal Policy* itu boleh dan konstitusional

Menurut penulis, seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi adalah yurisprudensi. Yurisprudensi adalah putusan hakim yang mencipta hukum. Sehingga, jika sebelumnya tidak ada hukum yang mengatur atas suatu peristiwa, karena adanya putusan hakim itu, hukumnya menjadi ada. Terlepas putusan itu kemudian diikuti atau tidak oleh hakim selanjutnya, tidak menjadi persoalan. Karena pada hakekatnya hakim bebas memilih argumentasi dalam memutus suatu perkara, dalam rangka mencari keadilan yang setinggi-tingginya.

Pada konsepsi ini, maka putusan MK harus selalu dianggap sebagai sebuah yurisprudensi. Pada awalnya, atas suatu peristiwa hukumnya tidak ada. Namun, karena ada putusan MK tersebut, hukumnya menjadi ada dan terang. Terutama berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, MK telah membolehkan dalil *Opened Legal Policy*.

Putusan MK Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah misalnya. Dalam dalilnya, pemohon menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pengadaan Tanah tidak memberikan kepastian hukum. Pasalnya, pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan izin lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 30 hari sejak dikeluarkannya keputusan. Padahal, dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta seluruh perubahannya, gugatan ke PTUN dapat diajukan dalam kurun waktu 90 hari sejak dikeluarkannya KTUN.⁶

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 (2012).

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kebijakan yang demikian merupakan kebijakan *opened legal policy* pembentuk undang-undang, sepanjang masih memperhatikan asas kepatutan dan keadilan. Per definisi, sebagai yurisprudensi, maka Putusan MK seharusnya dianggap menjadi landasan hukum yang cukup bagi hakim PTUN, untuk memasukkan *Opened Legal Policy* dalam putusannya. Namun, batasan MK yang menyatakan bahwa *Opened Legal Policy* harus didasarkan pada kepatutan dan keadilan harus menjadi syarat utama bagi hakim PTUN dalam memberikan vonisnya.

- b. Gagasan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun

Pada konteks hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, suatu putusan atas gugatan yang diajukan sesungguhnya telah dilaksanakan pada saat hakim melakukan rapat permusyawaratan. Rapat ini dilakukan untuk membahas mengenai putusan apa yang seharusnya diberikan. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa hakim dapat memutus suatu gugatan itu tidak dapat diterima. Alasannya:

1. Pokok gugatan tidak termuat dalam wewenang pengadilan;
2. Syarat gugatan sebagaimana termuat dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat;
3. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat.

Selain putusan tidak dapat diterima, hakim juga dapat memutus bahwa gugatan ditolak. Namun, alasan gugatan ditolak ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan mengenai hal ini, dapat ditemukan dalam doktrin para ahli.

Dalam konteks hukum perdata, terdapat perbedaan yang mendasar antara putusan ditolak, tidak dapat diterima, dan gugur. Menurut Yahya Harahap, untuk putusan ditolak, dilakukan apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya. Sedangkan untuk putusan tidak dapat diterima, gugatan yang diajukan memiliki

berbagai cacat formil. Dan untuk gugatan gugur, berkaitan dengan objek sengketa, dimana objek sengketa nya hilang, hangus, atau tidak dapat digunakan lagi.⁷

Per definisi, jika diberlakukan secara mutatis mutandis pada Hukum Acara PTUN, maka putusan ditolak, gugur, dan tidak dapat diterima juga berlaku hal yang sama. Untuk putusan ditolak, penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa KTUN yang digugat memang secara nyata bertentangan dengan AUPB maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian, untuk putusan tidak dapat diterima, gugatan yang dilakukan cacat formil. Dan untuk gugatan ditolak, objek KTUN yang diugat telah dicabut atau tidak berlaku lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dapat pula ditambahkan klausul penyebab dalam putusan ditolak, bahwa KTUN yang digugat itu merupakan KTUN yang bersifat *opened legal policy*. Maka, di masa yang akan datang, apabila diajukan gugatan atas suatu KTUN yang sifatnya *opened legal policy*, hakim PTUN dapat memutus ditolak nya gugatan tersebut.

Hukum selalu dikaitkan dengan upaya penentuan atas hal yang benar atau salah. Hal ini yang membedakan dengan etika misalnya. Etika selalu dikaitkan dengan upaya penentuan atas suatu hal yang baik dan buruk. Sehingga, seseorang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Sedangkan seseorang yang melanggar etika (melakukan suatu perbuatan yang buruk) belum tentu melanggar hukum.

Dalam upaya penentuan benar dan salah inilah, posisi hakim menjadi sangat krusial. Hakim menjadi garda terdepan sekaligus ujung tombak dalam menegakkan hukum itu. Menurut Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman, setidaknya terdapat 7 tahapan hakim dalam memutus satu perkara. Tahapan tersebut:⁸

1. Memaparkan secara singkat duduk perkara (menskematisasi);
2. Mengkualifikasi perkara tersebut masuk dalam kategori hukum yang mana;
3. Menginventarisir aturan hukum yang sesuai;
4. Melakukan interpretasi atas aturan tersebut;
5. Menerapkan aturan hukum pada kasus;
6. Mengkaji ulang penerapan hukum yang telah dilakukan;

⁷ S H M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Sinar Grafika, 2023).

⁸ Gr der Brught dan J D C Winkelman, "Penyelesaian Kasus," *Terjemahan B. Arief Sidharta. Jurnal Pro Justitia* 12, no. 1 (2011): 35–36.

7. Merumuskan penyelesaian dalam satu putusan yang logis.

Dalam konteks tersebut, hakim merupakan penegak aturan. Namun, disini yang lain, hakim juga dapat membuat satu putusan yang berbeda dengan yang diatur di dalam hukum. Perbedaan ini tentu dengan basis argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Maksud dari dapat dipertanggungjawabkan ini menurut Levi, karena karakteristik setiap kasus itu berbeda dengan kasus yang lain. Setiap perkara pada dasarnya memiliki dimensi pertimbangan hukum yang berbeda-beda pula. Sehingga, jika atas satu perkara hakim mendasarkan putusannya pada aturan yang berlaku, belum tentu pada putusan atas perkara yang lain dirinya juga mendasarkan pada hukum yang berlaku juga. Bisa jadi, hakim itu memutus atas dasar pertimbangan keadilan menurutnya (yang tidak terakomodir dalam hukum yang berlaku), bisa juga hakim memutus atas dasar pertimbangan kemanfaatan maupun hukum yang hidup di tengah masyarakat.¹⁰

Dalam membuat satu putusan Opened Legal Policy, hakim tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun. Hal ini karena memang terdapat kekosongan hukum atas putusan dengan karakteristik ini. Dalam Hukum Acara PTUN, belum diatur mengenai apakah boleh suatu hakim memutus Opened Legal Policy atas KTUN yang dimohonkan kepada dirinya untuk dihapus. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hakim PTUN boleh mengeluarkan putusan yang sifatnya Opened Legal Policy.

c. Memberikan alternatif lain bagi PTUN dalam menjaga integritas peradilan

Integritas menjadi objek kajian pembahasan yang terus menerus dibahas oleh studi hukum, kebijakan, maupun pemerintahan. Integritas, menurut Huberts, selalu terkait dengan setidaknya 8 aspek, yang terdiri atas keutuhan dan koherensi, tanggung jawab profesional, refleksi moral, nilai-nilai baik yang tidak dapat rusak, hukum dan aturan, nilai dan norma moral, serta perilaku teladan.¹¹ Sedangkan Hoekstra dan Kaptein, mengkaitkan integritas dengan keutuhan proses yang lengkap, bersatu, utuh. Tidak ada cacat di dalamnya. Hal ini karena, menurutnya, integritas sendiri berasal

⁹ J. Stelmach dan Bartosz Borek, "Controversy over Legal Method in the Nineteenth and Twentieth Centuries," in *Methods of legal reasoning* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2006), 1–15, https://doi.org/10.1007/1-4020-4939-0_1.

¹⁰ Edward H. Levi, *An Introduction to Legal Reasoning*, 13 ed. (University of Chicago Press, 2013).

¹¹ L. W.J.C. Huberts, "Integrity: What it is and Why it is Important," *Public Integrity*, 2018, 18–32, <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>.

dari bahasa latin yang berarti utuh atau lengkap. Oleh karenanya, integritas selalu berkaitan dengan 4 hal. Keutuhan yang telah dibuat sedemikian rupa, keutuhan organisasi; keutuhan masyarakat; dan keutuhan proses.¹² Tegasnya, integritas adalah keseluruhan proses pelayanan yang dilakukan oleh satu organisasi, dimana di dalamnya tidak ada cacat. Cacat yang dimaksud adalah Kekeliruan pelayanan atau proses organisasi lainnya yang keluar dari norma, aturan, nilai, serta paradigma yang dianut oleh organisasi tersebut.

Per definisi, integritas adalah kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, sehingga terbebas dari hal-hal lain yang mungkin merusak nilai, norma, maupun hukum yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Organisasi yang dimaksud, termasuk pula di dalamnya adalah peradilan (Judicial Integrity). Menurut Hack, Judicial Intergity berarti bahwa peradilan harus terbebas dari campur tangan kekuasaan negara yang lain, seperti kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Peradilan, dan seluruh stakeholder di dalamnya, juga menganut aturan-aturan yang diatur oleh institusi, serta lebih mengupayakan fungsi sosial dari peradilan dibandingkan kepentingan pribadi institusi itu sendiri.¹³

Hakim PTUN, kemudian juga wajib ikut menjaga integritas peradilanannya dengan menegakkan nilai-nilai serta aturan yang berlaku di dalam organisasi. Hakim PTUN juga berkewajiban untuk mengutamakan fungsi sosial peradilan, daripada kepentingan pribadi, kelompok, maupun sebagian kecil kelompok masyarakat. Hal-hal yang demikian, dilakukan oleh hakim dengan cara menjaga marwah putusan yang dikeluarkannya. Sebisa mungkin, hakim harus memberikan argumentasi hukum yang konstruktif serta berkeadilan, agar integritas peradilan ini dapat terjaga.

Opened Legal Policy dapat menjadi alternatif itu. Dengan memberikan suatu putusan yang sifatnya Opened Legal Policy, hakim dapat memberikan argumentasi yuridis mengenai mengapa suatu KTUN harus dan dapat dipertahankan. Sehingga, KTUN ke depan, tidak hanya dipertahankan karena tidak bertentangan dengan AUPB maupun Peraturan Perundang-Undangan saja. Lebih dari itu, KTUN memang

¹² Alain Hoekstra dan Muel Kaptein, "The Integrity of Integrity Programs: Toward a Normative Framework," *Public Integrity* 23, no. 2 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.1080/1099922.2020.1776077>.

¹³ Pieter Hack, "Introduction Judicial Integrity," in *Judicial Integrity*, ed. oleh Andras Sajo (Koninklijke Brill NV Incorporates The Imprint Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 2–3.

layak dipertahankan, karena memang merupakan suatu Opened Legal Policy dari pembuat kebijakan tersebut.

2. Mendesain Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Opened Legal Policy dalam Rangka Mewujudkan Integritas Peradilan di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Hakim PTUN seharusnya boleh memutus suatu perkara dengan dalih *Opened Legal Policy*. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mendesain suatu putusan Hakim PTUN yang sifatnya *Opened Legal Policy*, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma, asas, serta kaidah-kaidah hukum yang lainnya?

Radita Ajie, sesungguhnya telah mengumpulkan indikator putusan *opened legal policy* yang diambil dari berbagai Putusan MK. Dari berbagai Putusan MK yang ditemuinya, pembentuk Undang-undang diberikan keleluasaan untuk menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, atau batasan, sepanjang:¹⁴

- a. Tidak bertentangan (secara jelas) dengan UUD NRI 1945. Misalnya, tidak diperkenankan merumuskan norma yang menetapkan anggaran pendidikan kurang dari 20 persen karena akan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945;
- b. Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang. Misalnya pembentuk UU menyusun perubahan amandemen UUD NRI 1945;
- c. Tidak merupakan penyalahgunaan wewenang.

Menurut penulis, jika merujuk pada pandangan ini, maka desain putusan *opened legal policy* dalam Putusan Hakim PTUN menjadi:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak melampaui kewenangan pembentuk keputusan;
- c. Tidak menyalahgunakan wewenang.

¹⁴ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (Juni 2016): 111–20.

Mardian Wibowo juga mencoba memberikan batasan mengenai bagaimana seharusnya *Opened Legal Policy* itu dilakukan. Menurutnya, setidaknya terdapat 3 parameter yang diperbolehkan dalam putusan *Opened Legal Policy*. Ketiganya adalah:¹⁵

- a. **Lingkungan perintah eksplisit.** Konsepsi ini mendasarkan argumentasi putusan hakim pada aturan-aturan yang jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, dalam konteks aturan yang sifatnya demikian, tidak boleh dilakukan putusan yang bersifat *opened legal policy*.
- b. **Lingkungan perintah implisit.** Konsepsi ini mendasarkan argumentasi putusan hakim pada aturan-aturan yang tidak secara tegas mengatur tentang suatu hal. Sehingga, terhadap aturan yang demikian, boleh dilakukan putusan *Opened Legal Policy*.
- c. **Lingkungan yang tercipta akibat penerapan dua lingkungan lainnya.** Dalam konteks Indonesia, lingkungan yang tercipta akibat penerapan dua lingkungan lainnya adalah berupa kebiasaan-kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan ketatanegaraan. Maka dalam hal ini, hakim dapat memutus *Opened Legal Policy* karena didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

Menurut penulis, terdapat 2 batasan mengenai KTUN apa yang dapat dikategorikan sebagai *Opened Legal Policy*. Pertama adalah batasan formil, dan kedua batasan materil.

2.1 Batasan Formil *Opened Legal Policy*

Dalam berbagai doktrin ilmu hukum, makna formil seringkali dikaitkan dengan tempat dan darimana suatu perundang-undangan mendapatkan legitimasi atau kekuatan hukumnya. Hukum formil, selalu berkaitan dengan proses pembuatan dan siapa yang membuat suatu aturan itu. Ketika suatu produk hukum telah dibuat dengan prosedur yang benar dan oleh orang atau lembaga yang berwenang, maka

¹⁵ Mardian Wibowo, "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang," *Paper disampaikan pada forum "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama", di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua, 18 April 2018* (Jakarta, 2018).

dengan sendirinya produk hukum itu memiliki legitimasi untuk diberlakukan kepada banyak orang. Tidak terkecuali Putusan PTUN tentang *Opened Legal Policy*.

Hukum, pada beberap aspek dibagi berdasarkan hukum yang berbentuk keputusan dan hukum yang berbentuk peraturan. Telah banyak kajian mengenai apa sesungguhnya yang membedakan antara peraturan dan keputusan itu. Dalam konteks tulisan ini, menurut penulis, seringkali ada perbedaan pendapat mengenai apakah dasar hukum yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu harus dalam bentuk Keputusan, atau Peraturan. Maka, jika terdapat perbedaan pendapat yang demikian, dan perkaranya diajukan ke PTUN, Hakim PTUN dapat memutuskan bahwa produk hukum yang dihasilkan (entah berbentuk keputusan maupun peraturan) adalah *Opened Legal Policy* dari Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga, dalam konteks batasan formiil *Opened Legal Policy*, dapat diputus oleh hakim mengenai hal yang demikian itu.

2.2 Batasan Materiil *Opened Legal Policy*

Batasan materiil, dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi kebolehan PTUN dalam mengeluarkan putusan *Opened Legal Policy* yang berkaitan dengan materi muatan suatu produk hukum. Batasan ini berupa:

- a. *Opened Legal Policy* diperbolehkan atas materi muatan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan

Aturan mengenai KTUN yang saat ini ada, bahwa suatu KTUN dapat dibatalkan karena (salah satunya) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur secara tegas dan rigid? Apakah KTUN yang didugat itu, dapat dibatalkan oleh hakim PTUN?

Menurut penulis, KTUN yang tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangannya yang tidak jelas mengatur, tidak dapat dibatalkan. KTUN tersebut seharusnya masuk ke dalam kategori Diskresi. Istilah diskresi sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*discretion*" atau "*discretion power*", sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskresi yang pengertiannya "kebebasan bertindak" atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Kata pejabat disini didefinisikan sebagai pejabat pemerintah yang berwenang yang memiliki hak sesuai dengan pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 yakni;

- 1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB;
 - b) Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
 - c) Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
 - d) Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - e) Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
 - f) Mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g) Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
 - h) Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - i) Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - j) Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k) Menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
 - l) Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya;
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Diskresi, memang suatu kebebasan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara, untuk menyelesaikan persoalan administrasi karena tidak ada hukumnya.¹⁶ Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas melalui diskresi tersebut hanya dapat dilakukan

¹⁶ Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016).

oleh pejabat tanpa melalui penetapan yang mana keputusan tersebut harus memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Artinya keputusan atau tindakan tersebut tidak dapat sembarang diterapkan maupun dilaksanakan. Dalam peraturan tersebut sejatinya mencerminkan pentingnya penggunaan diskresi, karena pada pelaksanaannya tidak semua peraturan dapat menjangkau secara komprehensif tugas, wewenang dan tanggungjawab seorang pejabat khususnya mengenai teknis pelaksanaan sehingga memerlukan adanya tindakan subyektif pejabat dalam keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hal ini termuat secara tegas dan jelas pada Pasal berikutnya yakni pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana tertera alasan mengapa diskresi diberikan, meliputi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan, pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Ditinjau dari segi normatif diskresi dapat dilakukan oleh setiap pejabat pemerintah baik itu tingkat pusat maupun daerah, namun hal tersebut juga harus memiliki landasan kewenangan yang mempunyai batasan meliputi batas waktu berlaku, batas wilayah, dan wewenang lain yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu menurut penulis berlakunya diskresi dapat pula ditinjau dari segi yuridis dalam artian dalam pelaksanaannya asas diskresi diperbolehkan asalkan tidak mengesampingkan asas legalitas yang mengandung makna bahwa perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan; dan peraturan tersebut tidak berlaku surut. Sebab sikap dan perilaku seorang pejabat pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dituntut dan diharuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan secara hukum dapat menjadi obyek pemeriksaan

dikemudian hari. Karena Indonesia sejatinya merupakan negara hukum maka alangkah baiknya segala tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah hendaklah berdasarkan hukum yang berlaku pula.

Maka, dalam konteks suatu KTUN tersebut merupakan Diskresi, Hakim PTUN seharusnya dapat memutuskan bahwa KTUN tersebut memang *Opened Legal Policy*. Jika melihat pada konteks aturan yang berlaku saat ini, dasar argumentasi yang menyatakan bahwa KTUN ini dikategorikan sebagai *Opened Legal Policy* belum ada. Sehingga, jika hal ini dapat diakomodir oleh pembentuk undang-undang, integritas peradilan PTUN dan wibawanya akan semakin terjaga.

b. *Opened Legal Policy* diperbolehkan atas materi muatan yang berkaitan dengan kewenangan PTUN sendiri

Dalam konteks doktrin, suatu lembaga peradilan seharusnya tidak boleh memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Selain itu, dalam ilmu hukum dikenal pula adanya asas *ius curia novit* dimana hakim dianggap tahu semua hukum, serta asas *nemo iudex in propria causa* (hakim tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut dirinya sendiri).¹⁷ Kedua hal ini sesungguhnya semakin menegaskan bahwa PTUN seharusnya tidak boleh memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya.

Namun, di sisi yang lain, pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara yang datang kepada dirinya. Solusi persoalan ini adalah justru dengan *opened legal policy*. Di masa yang akan datang, manakala terdapat suatu KTUN yang melibatkan PTUN, hakim dapat memutuskan perkara tersebut dengan *opened legal policy*. Artinya, hakim PTUN menyerahkan pembuatan kewenangan yang berkaitan dengan dirinya kepada pembentuk kebijakan. Langkah ini dapat dijadikan sebagai solusi alternatif, dimana di satu sisi Hakim PTUN tidak boleh menolak perkara yang datang kepada dirinya, dan di sisi yang lain Hakim PTUN juga tidak boleh mengadili satu perkara yang melibatkan dirinya.

¹⁷ Afdhal Mahatta dan Satya Arinanto, "Independence of Judicial Power in The Problems of The Period of Constitutional Judge in Indonesia," *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 1 (23 Oktober 2022): 434–52, <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-00029>.

- c. *Opened Legal Policy* diperbolehkan atas materi muatan yang bersifat kebiasaan keadministrasian

Kebiasaan administrasi mungkin lebih jarang didengar oleh khalayak umum. Yang sering diperbincangkan justru konvensi ketatanegaraan. Terdapat berbagai definisi mengenai apa itu konvensi ketatanegaraan. Bagir Manan misalnya, menyatakan bahwa konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara. Hukum ini tidak diatur di dalam perundang-undangan manapun, namun terus diulang berkali-kali, dipraktikkan, menyempurnakan, serta mendinamisasi praktek-praktek penyelenggaraan negara.¹⁸ Sedangkan Ismail Suny menyatakan bahwa konvensi ketatanegaraan merupakan segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dilakukan oleh alat-alat kelengkapan negara, namun belum diatur di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan manapun.¹⁹

Per definisi, konvensi ketatanegaraan memang dimaksudkan sebagai suatu hukum tidak tertulis yang dipraktikkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara. Dalam praktek, seringkali ditemukan kebiasaan ketatanegaraan ini. Yang paling terkenal adalah pembacaan nota keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam berbagai literatur, seringkali disebut bahwa konvensi ketatanegaraan memiliki berbagai jenis kegiatan. Diantaranya adalah Upacara Bendera setiap Tanggal 17 Agustus, Pidato Presiden Tanggal 16 Agustus, pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden, Program 100 hari kerja, dan lain sebagainya.²⁰

Menurut penulis konvensi keadministrasian termasuk pelengkap atas praktek-praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan manapun. Sehingga, jika suatu saat ada diantara konvensi keadministrasian yang dibuat dalam suatu KTUN, dan KTUN tersebut digugat ke PTUN, hakim dapat memberikan Putusan *Opened Legal Policy* atas gugatan tersebut. Atas program 100 hari kerja misalnya. Jika suatu saat nanti terdapat suatu KTUN

¹⁸ Bagir Manan, *Konvensi ketatanegaraan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).

¹⁹ Donald A Rumokoy, *Praktik konvensi ketatanegaraan di Indonesia: kajian perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011).

²⁰ Ahmad Gelora Mahardika, "Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 55–67.

yang berkaitan dengan program 100 hari kerja, maka dapat dikatakan oleh hakim PTUN, bahwa KTUN tersebut merupakan suatu *Opened Legal Policy*.

III. PENUTUP

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem hukum nasional, harus mampu bertindak sebagai penyeimbang (*balancing*), penguji keabsahan (*toetsing*), serta penguji ketepatangunaan (*doelmatigheidstoetsing*) atas satu perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh tata usaha negara. Dalam temuannya, penulis menyatakan bahwa Putusan PTUN yang berisi *opened legal policy* sesungguhnya diperbolehkan. Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Opened Legal Policy* itu boleh dan konstitusional. Gagasan ini juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun, serta mampu memberikan alternatif lain bagi PTUN dalam menjaga integritas peradilan.

Selain itu, penulis juga berusaha memberikan petunjuk baru dalam bentuk kajian akademik mengenai batasan boleh atau tidak bolehnya suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berisi *opened legal policy*. Menurut penulis, terdapat 2 batasan mengenai KTUN apa yang dapat dikategorikan sebagai *Opened Legal Policy*. Pertama adalah batasan formiil, dan kedua batasan materiil. Batasan Formil selalu berkaitan dengan proses pembuatan dan siapa yang membuat suatu aturan itu. Sedangkan batasan materiil untuk membatasi kebolehan PTUN dalam mengeluarkan putusan *Opened Legal Policy* yang berkaitan dengan materi muatan suatu produk hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmad Gelora Mahardika. "Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 55–67.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. "KBBI." Diakses 15 November 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstitusi>.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

- Brught, Gr der, dan J D C Winkelman. "Penyelesaian Kasus." *Terjemahan B. Arief Sidharta. Jurnal Pro Justitia* 12, no. 1 (2011): 35–36.
- Edward H. Levi. *An Introduction to Legal Reasoning*. 13 ed. University of Chicago Press, 2013.
- Eri Yulikhshan. *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.
- Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2020): 127–52. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>.
- Fika Nurul Ulya. "MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS." Diakses 16 November 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/17084081/mk-tolak-seluruhnya-uji-materi-presidential-threshold-yang-diajukan-pks>.
- Hoekstra, Alain, dan Muel Kaptein. "The Integrity of Integrity Programs: Toward a Normative Framework." *Public Integrity* 23, no. 2 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1776077>.
- Huberts, L. W.J.C. "Integrity: What it is and Why it is Important." *Public Integrity*, 2018, 18–32. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>.
- Konstitusi, Mahkamah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXI/ 2013," 2013.
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 (2012).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/ 2017 (2017).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.005 /PUU-III/2005 (2005).
- . Putusan Mahkamah Nomor 86/ PUU-X/2012 (2012).
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (20 Mei 2016): 795–824. <https://doi.org/10.31078/JK1247>.
- M Yahya Harahap, S H. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika, 2023.
- Mahatta, Afdhal, dan Satya Arinanto. "Independence of Judicial Power in The Problems of The Period of Constitutional Judge in Indonesia." *Baltic Journal*

- of Law & Politics* 15, no. 1 (23 Oktober 2022): 434–52.
<https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-00029>.
- Manan, Bagir. *Konvensi ketatanegaraan*. Cetakan 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- . “Tantangan terhadap Perkembangan Administrasi Negara.” *Majalah Varia Peradilan. Tahun XXIV*, no. 284 (2009).
- Maridjo, Maridjo. “FUNGSI PERDILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH.” *MAGISTRA Law Review* 2, no. 01 (22 Maret 2021): 40–62.
<http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/2065>.
- Pieter Hack. “Introduction Judicial Integrity.” In *Judicial Integrity*, diedit oleh Andras Sajo, 2–3. Koninklijke Brill NV Incorporates The Imprint Martinus Nijhoff Publishers, 2004.
- Radita Ajie. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (Juni 2016): 111–20.
- Rumokoy, Donald A. *Praktik konvensi ketatanegaraan di Indonesia: kajian perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Stelmach, J., dan Bartosz Borek. “Controversy over Legal Method in the Nineteenth and Twentieth Centuries.” In *Methods of legal reasoning*, 1–15. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006. https://doi.org/10.1007/1-4020-4939-0_1.
- Wibowo, Mardian. “Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang.” *Paper disampaikan pada forum “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama”, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua, 18 April 2018*. Jakarta, 2018.